

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613315>

УДК 258

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШАДРИНСКИХ КУПЦОВ

Ю.А. Спирина, О.А. Мальхина,
студенты 2 курса, напр. «Финансы»

О.А. Смирнова,
ШФЭК,
г. Шадринск

Аннотация: Долгое время наш город Шадринск переживал достаточно изменений, самые главные из них были сделаны с помощью шадринских благотворителей – купцов. Именно они оказались неравнодушными к судьбе своего города. Благодаря купцам Шадринск формировался и стал коммерческим. На накопленные деньги они делали вклад в благотворительность, строительство. Строили магазины, дома, храмы, общественные здания. Многие даже сохранились и по сей день являются объектами развитого города.

Ключевые слова: Шадринск, купцы, благотворительность, город, вклад, меценаты

CHARITABLE ACTIVITIES OF SHADRINSKY MERCHANTS

Yu.A. Spirina, O.A. Malykhina,
2nd year students, direction "Finance"

O.A. Smirnova,
ShFEK,
Shadrinsk

Annotation: For a long time, our city of Shadrinsk experienced enough changes, the most important of them were made with the help of Shadrinsk's benefactors – merchants. It was they who were not indifferent to the fate of their city. Thanks to the merchants, Shadrinsk was formed and became commercial. With the accumulated money they contributed to charity and construction. They built shops, houses, temples, public buildings. Many have even survived and are objects of a developed city to this day.

Keywords: Shadrinsk, merchants, charity, city, contribution, patrons

Начиная с XVII века в Шадринске произошли значительные изменения благодаря шадринским купцам, которые занимались благотворительной деятельностью [1-6].

История Шадринска, как города, была сложной. Начиная с 1644 года Шадринская слобода начала расти, а в 1712 году стала называться Архангельский Шадринский городок. Но все изменилось в 1733 году, тогда пожар спалил городок дотла. Шадринск снова вернулся к степени слободы, и жителям пришлось все заново отстраивать. Усилия горожан были не напрасны, т. к. в 1781 году указом об учреждении Пермского наместничества Шадринск получает положение уездного города.

С этого времени развиваться и расширяться городу помогали меценаты. Они были очень щедры на вклады денег и строительство зданий, которые чуть позже перешли в собственность города. Одни купцы занимались торговлей, продавали продукты сельского хозяйства, мануфактуру, пушнину, вино, ювелирные изделия. Другие занимались посреднической торговлей. Ежегодные ярмарки в Шадринске проходили с их участием. На них приезжали купцы с Урала, Нижнего Новгорода, Киргизии, Бухары и привозили ткани, ковры, изделия из металла.

Первым из благотворителей – купцов в Шадринске являлся – Игнатий Гаврилович Фетисов. В 1822 году была открыта на берегу Исети фарфорово-фаянсовая фабрика, отработавшая до 1840 года. На деньги семьи Фетисовых было построено: больница, здание уездного народного училища, а также здание городской Управы. Кроме того семья подарила нашему городу участок в 4,5 га, где был расположившийся сад по всем правилам садово-паркового мастерства.

Сейчас на этом самом месте находится городской сад имени М. Ф. Кельдюшева. Для общегородских нужд построили дом городской управы (строил его – Дмитрий Игнатьевич Фетисов, потом стало принадлежать его внуку – Степовому Федору Васильевичу). Ворота приходились с улицы Коммуны.

На столбах ворот лежали фигуры львов (теперь же их нет на этом месте), уездного училища, тюрьмы, городского приюта, первого театра, здание под больницу (потом это была воинская казарма), гостинный двор, тоже принадлежало семье Фетисовым. Львиные морды на воротах, тому доказательство, да и место расположения – рядом с их садом для прогулок [2].

Ещё один благотворитель-купец, внесший немалый вклад в развитие Шадринска – это Филипп Алексеевич Соснин. Нередко оказывал он полезную помощь голодным и бедным людям. Поднесший городу склады,

некоторые здания, вкладывал достаточно денег на обустройство Шадринска. 26 февраля 1900 г. Ф. Соснин отдавший детскому приюту в Каменском заводе двухэтажный каменный дом с усадебными постройками.

В этом же году в печати появилось неожиданное сообщение о новом вкладе Соснина: «Наследственный почетный гражданин нашего г. Шадринска купец Ф. А. Соснин сделал пожертвование Шадринской городской богадельне свой дом и поставил 25 кроватей. Таким образом, в целостный фонд, учреждаемой им богадельни, он внёс 25 тыс. рублей, долями с которых предоставляет пользоваться богадельне».

Дом построен на углу двух улиц – Октябрьская и Розы Люксембург и на данный момент является украшением улиц города.

Купеческая семья Петра Васильевича Ночвина торговала зерном и хлебом. На улице Ленина – Петр Васильевич построил достаточно большой дом, а также торговые склады и контору, накопил значительный капитал, который завещал городу Шадринску. А его сын, Александр Ночвин, на свои денежные средства построил больницу с содержанием в ней больных людей с тяжелыми и неизлечимыми болезнями. Сейчас это является музеем.

Его именем была названа улица Ночвинская. Им же еще по завещанию были сделаны вклады в пользу единоверческих церквей в гг. Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, а также Шадринске, ну и в сс. Иванищевском, Могильском, Погадайском и многие др. Шадринцы приписали больнице имя А.П. Ночвина [5].

Шадринск – купеческий город, который обустроивался усилиями купцов в зависимости от их вкусов и материальных возможностей. В 1896 году был открыт постоянно действующий театр. Превыше всего постановки ставились в доме Ольги Ушковой. Она была супругой городского головы, купца 1й гильдии, Амплия Гавриловича Ушкова. При помощи купцов Шадринска сформировался единый сибирский, а также уральский рынок, которые появились транспортные сети в Зауралье, железные дороги в город. Станция Лещево-Замараево, что в 30 километрах от Шадринска, названа в честь купца 2-й гильдии Александра Алексеевича Лещева.

В 1885 году была построена Екатеринбургско-Тюменская железная дорога, так у жителей Сибири появилась хорошая возможность ездить за этими товарами сразу в Нижний Новгород, ну и в Москву. Купцы города Шадринска 28 июля 1886 года подали докладную записку министру путей сообщения о необходимости проведения железной дороги от ст. Островской до г. Шадринска. Была установлена комиссия из 15 человек по хлопотам для реализации железной дороги до Шадринска. Это были состоятельные граждане Я.П. Треухов, Л.А. Суриков, Е.И. Кыштымов, П.И. Попов, В.Е. Здобнов, Ф.Д. Анциферов [2-8] и другие. Дорога была выстроена. Так наши

купцы получили возможность привозить такие товары из больших городов в город Шадринск.

Купеческое общество города было в основном больше, много купцов и промышленников внесли свой вклад в развитие этого города. Силами этих людей сформировалось образование, город расширял свою материальную базу, появлялись рабочие места. Нынешний облик Шадринска во многом состоит из вклада наших благотворителей, а их дома украшают наши улицы. Мы очень надеемся, что и на сегодняшний день найдутся в Шадринске благородные люди, которые продолжают хорошее дело наших купцов, ведь близкий город является нашей родиной, и именно от его населения зависит дальнейшая жизнь.

В 1990-е годы интерес к проблемам локальной истории усилился, стало возрождаться краеведческое движение. В 1994 году в Шадринске было создано общество краеведов. Тогда и появились публикации по истории российского провинциального предпринимательства, которые освещали позитивные стороны жизни купечества и его роль в экономическом, культурном развитии региона. Благотворительность имела большое значение для развития системы социального обеспечения в провинциальном зауральском городе Шадринске конца XIX – начала XX в.

На сегодняшний день облик города Шадринска состоит из вклада благотворителей, и их жилые дома украшают наши улицы. Мы очень надеемся, что сегодня в нашем городе найдутся достойнейшие люди, которые смогут продолжить добрые дела наших купцов, как-никак родной город – наша родина. Ведь именно от жителей зависит дальнейшая жизнь.

Список литературы

[1] Вклад купца А.А. Лещева и инженера В.А. Щицинского в строительство железной дороги в г. Шадринске в начале XX в. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-kuptsa-aa-le>. (дата обращения: 08.04.2022).

[2] Государственный архив в г Новое о Фетисовых [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.fnperm.ru/SharedFiles/Download.aspx?pageid=2214&mid=2484&fileid=13883>. (дата обращения: 08.04.2022).

[3] Статья "Вклад шадринских купцов в развитие города" [Электронный ресурс]. – URL: <https://kopilkaurokov.ru/istoriya/meropriyatia/statia>. (дата обращения: 08.04.2022).

[4] Соснин Филипп Алексеевич [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.fnperm.ru/SharedFiles/Download.aspx?pageid=2214&mid=2484&fileid=4477>. (дата обращения: 08.04.2022).

[5] Ночвин Александр Петрович [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.fnperm.ru>. (дата обращения: 08.04.2022).

[6] Вклад шадринских купцов в развитие города Шадринска. [Электронный ресурс]. – URL: https://kopilkaurokov.ru/istoriya/meropriyatia/statia_vklad_shadrinskikh_kuptsov_v_razvitie_goroda. (дата обращения: 08.04.2022).

[7] От крестьян до купцов. Шадринская семья Галюковых [Электронный ресурс]. – URL: http://gash.archives.kurganobl.ru/ot_krestyan_do_kupcov_shadrinskaya_semya_galyukov.html. (дата обращения: 08.04.2022).

[8] История [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.sites.google.com/site/istoriceskijsajt/kontakty/istoria>. (дата обращения: 08.04.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] The contribution of the merchant A.A. Leshchev and engineer V.A. Shchitsinsky in the construction of the railway in Shadrinsk at the beginning of the 20th century. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-kuptsa-aa-le>. (date of access: 08.04.2022).

[2] State archive in Novoe o Fetisov [Electronic resource]. – URL: <http://www.fnperm.ru/SharedFiles/Download.aspx?pageid=2214&mid=2484&fileid=13883>. (date of access: 08.04.2022).

[3] Article "The contribution of Shadri merchants to the development of the city" [Electronic resource]. – URL: <https://kopilkaurokov.ru/istoriya/meropriyatia/statia>. (date of access: 08.04.2022).

[4] Sosnin Philip Alekseevich [Electronic resource]. – URL: <http://www.fnperm.ru/SharedFiles/Download.aspx?pageid=2214&mid=2484&fileid=4477>. (date of access: 08.04.2022).

[5] Alexander Petrovich Nochvin [Electronic resource]. – URL: <http://www.fnperm.ru>. (date of access: 08.04.2022).

[6] The contribution of Shadrinsk merchants to the development of the city of Shadrinsk. [Electronic resource]. – URL: https://kopilkaurokov.ru/istoriya/meropriyatia/statia_vklad_shadrinskikh_kuptsov_v_razvitie_goroda. (date of access: 08.04.2022).

[7] From peasants to merchants. Shadrinskaya Galyukov family [Electronic resource]. – URL: http://gash.archives.kurganobl.ru/ot_krestyan_do_kupcov_shadrinskaya_semya_galyukov.html. (date of access: 08.04.2022).

[8] History [Electronic resource]. – URL: <https://www.sites.google.com/site/istoriceskijsajt/kontakty/istoria>. (date of access: 08.04.2022).

© Ю.А. Спирина, О.А. Малыгина, О.А. Смирнова, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Спирина Ю.А., Малыгина О.А., Смирнова О.А. Благотворительная деятельность шадринских купцов // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 101-106. URL: <https://ip-journal.ru/>